

YAPON TILIDAGI “~と, ~ば, ~たら, ~なら (- to,-ba, -tara, -nara)” SHART MAYLI HOSILALARINING SEMANTIK-FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI VA O‘ZBEK TILIDAGI MUQOBILLARI.

Alavxonova Gulnoza Solexonovna

Samarqand davlat chet tillar instituti o‘qituvchisi
alavxonova1119@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18308403>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yapon tilida shart munosabatlarini ifodalovchi ~と (to), ~ば (ba), ~たら (tara), ~なら (nara) grammatik shakllarining semantik va funksional xususiyatlari tahlil qilinadi hamda ularning o‘zbek tilidagi shart mayli vositalari bilan qiyosiy tadqiqi amalga oshiriladi. Tadqiqot jarayonida yapon tilida shart munosabatlari kontekst, pragmatik omillar va so‘zlovchi munosabati bilan chambarchas bog‘liqligi aniqlanadi. O‘zbek tilida esa shart munosabatining asosan –sa qo‘shimchasi orqali ifodalanishi ikki til o‘rtasidagi tipologik farqlarni yaqqol namoyon etadi. Tadqiqot natijalari tarjima amaliyoti va yapon tilini o‘qitishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: shart mayli, shart munosabatlari, qiyosiy tilshunoslik, yapon tili grammatikasi, o‘zbek tili, semantika, pragmatika.

Abstract. This article analyzes the semantic and functional characteristics of the grammatical forms ~と (to), ~ば (ba), ~たら (tara), and ~なら (nara), which express conditional relations in the Japanese language, and provides a comparative study of these forms with the conditional mood constructions in the Uzbek language. The study reveals that conditional relations in Japanese are closely connected with context, pragmatic factors, and the speaker’s attitude. In contrast, in the Uzbek language, conditional relations are mainly expressed by the suffix –sa, which clearly demonstrates typological differences between the two languages. The results of the research are of significant theoretical and practical importance for translation studies and the teaching of the Japanese language.

Keywords: conditional mood, conditional relations, contrastive linguistics, Japanese grammar, Uzbek language, semantics, pragmatics.

Аннотация. В данной статье анализируются семантические и функциональные особенности грамматических форм ~と (to), ~ば (ba), ~たら (tara), ~なら (nara), выражающих условные отношения в японском языке, а также проводится их сопоставительное исследование с формами условного наклонения в узбекском языке. В ходе исследования выявляется тесная связь условных отношений в японском языке с контекстом,

прагматическими факторами и позицией говорящего. В узбекском языке условные отношения в основном выражаются с помощью суффикса -sa, что наглядно демонстрирует типологические различия между двумя языками. Результаты исследования имеют важное теоретическое и практическое значение для переводоведения и методики преподавания японского языка.

Ключевые слова: условное наклонение, условные отношения, сопоставительное языкознание, грамматика японского языка, узбекский язык, семантика, прагматика.

Yapon tilida shart munosabatlari 条件表現 (jōken hyogen) atamasi bilan ifodalanadi va ular grammatik hamda semantik jihatdan murakkab tizimni tashkil etadi. Ushbu tizim doirasida shart munosabati asosan ~ば (ba), ~たら (tara), ~なら (nara), ~と (to) shakllari orqali ifodalanadi. Mazkur shakllar o'zaro sinonim bo'lib ko'rinsa-da, amalda ularning semantik yuklamasi, pragmatik funksiyasi va qo'llanish sohasi qat'iy farqlanadi.

Yapon tilidagi shart shakllarining muhim xususiyati shundaki, ular nafaqat grammatik shartni, balki nutq vaziyati, so'zlovchining munosabati va kontekstual axborotni ham aks ettiradi. Shu jihatdan yapon tilidagi shart munosabatlari o'zbek tilidagi shart mayli tizimidan sezilarli darajada farq qiladi. Keling, yapon tilidagi shart shakllarini birma-bir ko'rib chiqamiz.

1. ~ば shakli – umumiy va mantiqiy shart ma'nosini ifodalaydi. Bu shakl yapon tilidagi eng neytral va umumiy shart ifodalovchi vosita bo'lib, u taxminiy yoki subyektiv baholashdan holi hisoblanadi. Ushbu shakl mantiqiy bog'liqlik va umumiy qonuniyatni bildiradi. Masalan:

方程式が分かれば、試験は簡単だ。

Agar tenglamani tushunsangiz, imtihon oson bo'ladi.

Bu yerda shart umumiy bo'lib, har qanday shaxsga tatbiq etilishi mumkin.

2. ~たら shakli – real va vaqtga bog'liq shart mayli hisoblanadi. ~たら shakli o'tgan zamon formasiga asoslanib, real shart yoki ketma-ket voqealarni ifodalaydi. Ushbu shakl ko'pincha “agar ... bo'lsa” bilan bir qatorda “...gandan keyin” ma'nosini ham beradi. Masalan:

家に帰ったら、雨が降っていた。

Uyga qaytganimda, yomg'ir yog'ayotgan ekan.

Bu shakl kundalik nutqda faol, buyruq va iltimos bilan birga kelishi mumkin.

3. ~なら shakli – kontekstga asoslangan shart shakli bo'lib, suhbat jarayonida avval aytilgan yoki ma'lum bo'lgan axborotga tayangan holda shartni bildiradi. Bu shakl ko'pincha maslahat, baho yoki munosabat ifodalashda ishlatiladi. Masalan:

日本へ行くなら、春がいい。

Agar Yaponiyaga boradigan bo'lsangiz, bahor yaxshi.

Bu yerda shart real voqelikdan ko'ra so'zlovchining qarashi bilan bog'liq.

4. ~と shakli – tabiiy va muqarrar natija sharti bo'lib, mazkur shakl yuqori darajadagi aniqlik va tabiiy natijani ifodalaydi. Natija deyarli doimiy va muqarrar bo'ladi. Masalan:

そんなに食べると、太る。

Shunchalik ko'p yesangiz, semirib ketasiz.

Bu shakl buyruq va istak bilan ishlatilmaydi, chunki u obyektiv qonuniyatni bildiradi.

Ko'rinadiki, o'zbek tilida shart shakllari asosan bitta grammatik vosita (-sa) orqali berilsa, yapon tilida shart munosabati to'rtta alohida semantik model (~ば (ba), ~たら (tara), ~なら (nara), ~と (to) orqali ifodalanadi. Mazkur shakllarning farqlarini qisqacha quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin.

Yaponcha shakl	Asosiy ma'no	Pragmatik xususiyati	O'zbekcha mosligi
~ば	Umumiy, mantiqiy shart	Neytral, rasmiy	-sa, agar
~たら	Real / vaqt sharti	Kundalik, subyektiv	-ganda, -sa
~なら	Kontekstual shart	Maslahat, baho	agar ... bo'lsa
~と	Tabiiy natija	100%ga yaqin aniqlik	-sa (doimiy holat)

Yapon tilidagi shart shakllarini o'zbek tiliga tarjima qilishda asosiy muammo - semantik nozikliklarning yo'qolishi ehtimolidir. Masalan, ~なら ning kontekstual ma'nosi ko'pincha o'zbekchada oddiy "agar" bilan berilib, pragmatik yuklama pasayadi. Shu sababli tarjimada funksional ekvivalentlik prinsipi muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek auditoriyasi uchun ~ば va ~たら eng ko'p chalkashadigan shakllardir. ~と shakli alohida "tabiiy qonun" sifatida o'rgatilib, ~なら esa dialog va kontekst asosida tushuntirilsa samarali bo'ladi, deb o'ylaymiz.

Demak, yapon tilida shart munosabatlari grammatik shakllar orqali emas, balki semantik va pragmatik omillar asosida ifodalanadi. Bu holat yapon va o'zbek tillaridagi shart mayli tizimi o'rtasidagi tipologik farqlarni yaqqol namoyon etadi. Bundan tashqari, yapon va o'zbek tillarida shart munosabatlarini ifodalash ikki tilning grammatik tizimi va mantiqiy tuzilishidagi farqlarni yaqqol ko'rsatadi.

Ravshanki, yapon tilida shart munosabatini ifodalash ko'p qatlamli va tizimli tasnifga ega bo'lib, gapning uslubiy xususiyatlarini belgilaydi. O'zbek tilida esa shart ko'proq sintaktik soddalik va birxillik asosida ifodalanadi, ammo nutqda ohang, urg'u va kontekst mazmunning aniqlashuviga yordam beradi. Shu sababli yapon va o'zbek tillaridagi shart shakllari o'zaro ma'nodosh bo'lsa-da, ularning ishlatilish mexanizmi va grammatik tizimidagi o'rni sezilarli darajada farq qiladi. Yapon tilida shart ifodasi bir nechta shakllar orqali amalga oshadi va ular o'zaro stilistik hamda semantik jihatdan qat'iyon farqlanadi. O'zbek tilida shart munosabati asosan bir qo'shimcha orqali ifodalanib, sodda, izchil va barqaror tizimni hosil qiladi. Til o'rganishda ushbu farqlarning hisobga olinishi yapon tilini o'rganuvchi o'zbeklar uchun grammatik shakllarni to'g'ri qo'llashga yordam beradi. Shuningdek, ushbu qiyosiy tahlil ikki tilning grammatik tizimlari o'rtasidagi umumiylik va farqlarni aniqlash bilan birga, tilshunoslikning umumiy qiyosiy-tipologik tadqiqotlari uchun ham muhim nazariy xulosalar berishi aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Makino S., Tsutsui M. A Dictionary of Basic Japanese Grammar. — Tokyo: The Japan Times, 1995. — 635 p.
2. Makino S., Tsutsui M. A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar. — Tokyo: The Japan Times, 1999. — 624 p.
3. Shibatani M. The Languages of Japan. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990. — 412 p.
4. Achilova O. The factors that ensure the translation of the permissible meaning in dialogical speech // SCOPUS/International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) Vol 14, Issue 07 2022. –P. 768-770. (№1 Scopus).
5. Ачилова О. Япон халқ мақолларининг ўзига хос хусусиятлари // Eurasian journal of academic research. June 2023. Volume 4 Issue 5. Scientific Journal of Impact Factor Impact-8.1. – P. 183-185. (№11 ResearchBib).
6. Achilova O. Imperativ tuzilmalarning pragmasemantik xususiyatlari (Yapon tili misolida) // International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers Impact factor Volume-11| Issue-11| 2023 Published: |22-11-2023|. –P. 652-655. (№11 ResearchBib).
7. Ачилова О. Имплицит ва эксплицит прохибитивлик ёхуд пермиссивликнинг диалогик нутқда намоён бўлиши (япон тили мисолида).

- // Impact Factor. Academic Research in Educational Sciences. June 2022. Volume 3 | Issue 6. Impact Factor. Impact – 6.1.–P. 161-164. (№11 ResearchBib).
8. Ачилова О. Ўзбек ва япон тилида императив мазмундаги мақолларнинг умумий хусусиятлари // Analytic Journal of Education and Development Volume:03 Issue:11/ Nov-2023. Scientific Journal of Impact Factor Impact - 8.1. – P. 150-153. (№11 ResearchBib).
9. Ачилова О. Мақолларда инвариант ва вариантликнинг намоён бўлиши
10. (Ўзбек ва япон тили мисолида) // Konfutsiyning ilmiy-falsafiy merosi va buyuk ipak yo'lida umuminsoniy, milliy qadriyatlar I-qism.Samarqand-Shanxay, 2024. – B. 272-274.
11. Achilova O. Япон мулоқат матнида бевосита ва билвосита нутқий актларнинг ўрни // Development and innovations in science. International scientific-online conference <https://doi.org/10.5281/zenodo.7092422>. September 22, 2022. Netherlands. –P. 41-44.
12. Ачилова О. Рухсат мазмуннинг диалогик нутқда воқеланишини таъминловчи омиллар // Innovation: The Journal of Social sciences and researches. Vol 1, Issue 1, October 11, 2022. –P. 83-86.
13. Ачилова О. Япон халқ мақолларида прохибитив ва пермиссив мазмуннинг воқеланиши // “Involta” Innovation Scientific Journal Vol. 1 No.7 June, 2022. – P. 182-185.
14. Ачилова О. Прохибитив ва пермиссивликнинг таснифий белгилари // Международный научный журнал № 3 (100), часть 1 «Новости образования: исследование в XXI веке» 11 сентябрь, 2022. – С.627-629.
15. Ҳурмат категориясининг мулоқат самарадорлигини таъминловчи омил сифатидаги моҳияти. (япон тили мисолида). // Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education, New York, USA, July 28th, 2022. –P.31-33.
16. Achilova O. Императив мақолларни контекстда фаоллаштирувчи омиллар (Ўзбек ва япон тили мисолида) // Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Respublika onlayn konferentsiya, 11-to'plam 1-son sentabr, 2024. –B.471-476.
17. Ачилова О. Япон мақолларининг мазмун кўлами ва ифода усуллари // Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Respublika onlayn konferentsiya, 11-to'plam 1-son sentabr, 2024. –B. 333-336.

18. Achilova O. Maqollarda xarakatga undovchi nutqiy aktlarнинг ahamiyati (Yapon tili misolida) // International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England, 25th July 2022 . –P. 9-12.
19. Ачилова О. Мақоллар воситасида япон ва ўзбек миллий характерининг ифодаланиши // Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Respublika onlayn konferentsiya, 11-to'plam 1-son sentabr, 2024. –Б. 341-344.
20. Ачилова О. Ўзбек ва япон мақолларида императивликнинг воқеланиш усуллари // Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Respublika onlayn konferentsiya, 11-to'plam 1-son sentabr, 2024. –Б. 337-340.
21. Ачилова О. Буйруқ мазмунидаги мақолларнинг мазмун кўлами ва ифода усуллари. Международный научный журнал. №13 (100), часть-2, Москва: «Научный Фокус» Мая, 2024. –С. 20-24.
22. Ачилова О. Ўзбек ва япон маданият қадриятларининг мақоллардаги ифодаси // Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Respublika onlayn konferentsiya, 11-to'plam 1-son sentabr, 2024. –Б. 345-348.

